

Resumo Expandido

DOI: 10.5281/zenodo.16498131

ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA

Rebeca Camille Ferreira¹; Sirlene Moreira Fideles²; David Michel de Oliveira³

Resumo: Este estudo investiga a violência sofrida por mulheres em seu ambiente familiar, buscando compreender suas principais características e promover estratégias para combater esse sofrimento e inibir sua perpetuação. A pesquisa explora os tipos de agressões e seus impactos, destacando a relevância desse problema para a sociedade. O objetivo principal foi identificar os padrões e consequências da violência contra a mulher, contribuindo para a formulação de estratégias eficazes de combate e prevenção. Além disso, o estudo resalta a importância do fortalecimento de redes de apoio e acolhimento. A metodologia qualitativa possibilita utilizar as áreas mais afetadas e recorrentes de violência contra as mulheres para saber os locais em que ocorrem mais casos, revelando os principais tipos de agressões e seus impactos. Os resultados apontam que a violência contra a mulher é um problema complexo, exigindo a implementação de ações efetivas. Conclui-se que é fundamental o fortalecimento de redes de apoio, promovendo empatia, solidariedade e acolhimento às vítimas, além de mecanismos concretos para quebrar o ciclo da violência.

Palavras-chave: Ambiente familiar; Violência; Vítimas; Mulheres; Segurança.

COMPREHENSIVE HEALTH CARE FOR WOMEN IN SITUATIONS OF VIOLENCE

Abstract: This study investigates the violence experienced by women within their family environment, aiming to understand its main characteristics and to promote strategies to combat this suffering and prevent its continuation. The research explores the types of abuse and their impacts, highlighting the significance of this issue for society. The primary objective was to identify patterns and consequences of violence against women, contributing to the development of effective strategies for prevention and intervention. Furthermore, the study emphasizes the importance of strengthening support and protection networks. The qualitative methodology allows for the identification of the most affected and recurring areas of violence against women, helping to pinpoint where such cases are most prevalent and to reveal the main types of abuse and their consequences. The results indicate that violence against women is a complex problem that demands the implementation of effective actions. The study concludes that strengthening support networks is essential, fostering empathy, solidarity, and care for victims, alongside concrete mechanisms to break the cycle of violence.

Keywords: Family environment; Violence; Victims; Women; Security.

¹Discente do Curso de Fisioterapia, Bolsista do PET Saúde Equidade, UFJ.

²Doutora em Direito. Docente do curso de Direito da Universidade Federal de Jataí (UFJ). Pesquisadora dos eixos: Direitos das Mulheres, Violência Contra Mulher, Direito do Trabalho. E-mail: sirlenefideles@gmail.com. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3719-5705>.

³Doutor em Ciências da Saúde pela UFG. Docente do Curso de Educação Física, Programa de pós-graduação em Ciências Aplicadas a Saúde, UFJ.

Introdução

A violência contra a mulher constitui um grave problema social e de saúde pública, afetando mulheres de todas as idades, classes sociais, etnias e regiões. Essa violência pode ser manifestada de diversas formas, incluindo a violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral, gerando consequências profundas na saúde física e mental das vítimas, além de perpetuar desigualdades e injustiças. Segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP, 2023), o país apresenta altos índices de feminicídio e outras formas de violência de gênero, o que demanda ações necessárias para acabar com esses abusos e oferecer acolhimento adequado às vítimas. Nesse contexto, o papel da equipe de apoio junto com os profissionais da área da saúde é identificar, acolher e intervir nos casos de violência contra a mulher. O atendimento qualificado e humanizado pode não apenas reduzir os impactos imediatos da violência, mas também promover uma recuperação mais eficaz e fortalecer a autonomia da vítima como para aplicar as diretrizes estabelecidas pelas políticas públicas de saúde e direitos humanos. Além do impacto direto na saúde física e emocional, a violência contra a mulher também traz consequências sociais e econômicas significativas. As vítimas frequentemente enfrentam dificuldades no âmbito familiar, laboral e comunitário, o que reforça a importância de uma rede de apoio sólida e multidisciplinar. O Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil, em consonância com as políticas nacionais e internacionais de proteção aos direitos das mulheres, tem implementado diversas estratégias para melhorar o atendimento às vítimas de violência, promovendo a redução dos índices de violência e contribuindo para a promoção da saúde e dos direitos humanos no Brasil.

Objetivos

Os objetivos deste estudo são identificar os principais problemas enfrentados pelas mulheres em seu ambiente familiar, com foco nas agressões sofridas por parceiros íntimos. O estudo visa promover estratégias por meio de normas legislativas e a criação de postos de atendimento especializados, oferecendo um ambiente seguro e confidencial para as vítimas. Também propõe fornecer informações claras sobre os direitos das mulheres e apoio de uma equipe multidisciplinar, adotando estratégias de acolhimento adequadas e focando na atenção integral à saúde da mulher.

Metodologia

A pesquisa tem uma abordagem qualitativa. A metodologia qualitativa possibilita utilizar as áreas mais afetadas e recorrentes de violência contra as mulheres para saber os locais em que ocorrem mais casos, revelando os principais tipos de agressões e seus impactos. Segundo o DataFolha, uma em quatro mulheres

foram vítimas de algum tipo de violência na pandemia no Brasil, sendo a violência física, psicológica ou sexual as mais relatadas durante o último ano.

Desenvolvimento

Contudo, é fundamental que os profissionais de saúde estabeleçam uma rede de apoio com outros serviços, como delegacias especializadas, centros de referência e abrigos temporários, para garantir a segurança das mulheres. A Lei Maria da Penha, sancionada em 2006, é a principal legislação brasileira para a proteção das mulheres em situação de violência doméstica. Ela estabelece uma série de medidas protetivas que podem ser aplicadas para garantir a segurança das vítimas, como o afastamento do agressor, a privação de contato e o alojamento em casas de abrigo. Além disso, foram criadas no Brasil e estão presentes no município de Jataí, a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) e a Casa da Mulher Brasileira, que são unidades específicas para o registro de ocorrências e o acompanhamento de casos de violência do gênero. O atendimento à mulher vítima de violência deve ser feito de forma respeitosa e cuidadosa, tanto em unidades de saúde quanto nas delegacias especializadas. Os profissionais devem agir com discrição e responsabilidade, coletando informações de maneira empática, sem pressionar a vítima. É importante que a mulher se sinta amparada e compreenda que está em um ambiente seguro, onde sua integridade física e emocional será protegida. Dessa forma, o primeiro contato, o monitoramento contínuo da vítima é essencial. Muitas mulheres permanecem em risco, mesmo após o registro da ocorrência ou o afastamento do agressor. Nesse sentido, as equipes de saúde deverão atuar em conjunto com os órgãos de proteção, acompanhando a recuperação da mulher e garantindo sua segurança durante todo o processo.

Considerações Finais

Portanto, a abordagem de mulheres vítimas de violência é um tema que demanda não apenas conhecimento técnico, mas também uma postura sensível e empática por parte dos profissionais envolvidos. Em um contexto onde a violência contra a mulher é uma realidade alarmante e crescente é necessário lembrar que cada mulher apresenta uma história única, repleta de nuances que influenciam sua vivência e sua resposta à situação de violência. Assim, é imprescindível que os profissionais estejam preparados para compreender as particularidades de cada caso, garantindo que o atendimento seja adaptado às necessidades específicas de cada mulher. Portanto, os profissionais devem estar disponíveis para fornecer suporte constante, promovendo intervenções que visem não apenas a proteção imediata, mas também a reintegração da mulher à sociedade, auxiliando-a na reconstrução de sua vida. Em suma, a abordagem de mulheres vítimas de violência requer um compromisso ético e uma formação contínua dos profissionais envolvidos. O atendimento deve ser pautado pelo respeito, pela empatia e pela

compreensão das realidades enfrentadas por essas mulheres, sempre em busca de promover sua dignidade e autonomia. Somente por meio de um trabalho integrado e humanizado será possível contribuir efetivamente para a superação da violência e a promoção de um ambiente seguro e acolhedor para todas as mulheres.

Referências Bibliográficas

BRASIL. Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria Da Penha). Diário Oficial Da União 2006; 8 ago.

BUENO, Samira et al. *Feminicídios em 2023*. São Paulo: Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2024.

SANTOS, Silvana Cavalcanti et. Al. Violência Contra a Mulher: como os Profissionais na atenção primária à saúde estão enfrentando essa realidade. *Saúde e Pesquisa. UniCesumar*. v. 11 n. 2 (2018): maio/ago. Disponível em: <https://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/saudpesq/article/view/6665>. Acesso em: 10 out. 2024.

UNA SUS, Plataforma. Para Elas: atenção integral à Saúde da Mulher em situação de violência.

Como citar esse trabalho:

FERREIRA, Rebeca Camille; FIDELES, Sirlene Moreira; OLIVEIRA, David Michel de. Atenção integral à saúde da mulher em situação de violência. In: *Anais do IV Vivendo Sem Violência* (Resumo expandido). Universidade Federal de Jataí, Jataí-GO câmpus - Cidade Universitária, out. 2024, p. 191-194. Disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16498131>.